

ВИНДИКАЦИОН ДАЪВО ТУШУНЧАСИ, УНИНГ МИЛЛИЙ ВА ХОРИЖ ҚОНУНЧИЛИГИДА АКС ЭТИШИ

Мухамеджанов Баходир Орифович

Ўзбекистон Республикаси Судьялар Олий Кенгаши

хузуридаги Судьялар олий мактаби,

“Фуқаролик” йўналишидаги магистр тингловчиси

Аннотация: Мақолада мулкдорнинг ўз мол-мулкани бошқа шахснинг ноқонуний эгаллигидан талаб қилиб олиш ҳақидаги тушунчаларга тўхталиб ўтилган.

Калит сўзлар: мулкдор, мол-мулк, ҳимоя, инсофли эгалловчи, талаб қилиш.

Бугунги кунда республикамызда мулк сиёсий ва иқтисодий ўзгаришларнинг асоси, демократиянинг манбаи ва ҳуқуқий давлат қуришнинг ажралмас шарти бўлганлиги сабабли алоҳида аҳамиятга эга. Шунинг учун ҳам мавжуд мулкий муносабатларни ҳимоя қилиш ҳуқуқ тизимининг энг муҳим вазифаси ҳисобланади.

Ўзбекистон Республикаси “Хусусий мулкни ҳимоя қилиш ва мулкдорлар ҳуқуқларининг кафолатлари тўғрисида”ги Қонуннинг 2-моддасига кўра “хусусий мулк ҳуқуқи шахснинг қонунчиликка мувофиқ қўлга киритган мол-мулкка эгаллик қилиш, ундан фойдаланиш ва уни тасарруф этиш ҳуқуқидир”.

Мулкдорга қарашли мулк бирор-бир шахснинг ноқонуний эгалигида бўлса, мулкдор ўз мулкни асл ҳолатида қайтариш ҳақида судда бу шахсга нисбатан даъво қўзғатишга ҳақли. Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодексининг 228-моддасида қайд этилишича, “мулкдор ўз мол-мулкни бошқа шахснинг қонунсиз эгалигидан талаб қилиб олишга ҳақлидир”.

Фуқаролик ҳуқуқи назариясида бундай даъволарга виндикацион (виндикация – латинча “vin dicare” сўзидан олинган бўлиб, “қуч қўлланишини эълон қилиш” деган маънони англатади) даъволар дейилади.

Виндикацион даъво деганда қонуний мулкдорнинг ноқонуний мулкдорга нисбатан мулкни натура ҳолида қайтариб бериш тўғрисидаги ношартномавий талаби тушунилади.

Фуқаролик қонунчилиги нормаларида белгиланган мулк ҳуқуқини ҳимоя қилишнинг асосий усуллари қуйидагича амалга оширилади:

- мулкни бировнинг ноқонуний эгалигидан талаб қилиб олиш (виндикацион даъволар);
- мулкдан фойдаланишда мулк эгасининг қилинган тўсиқларни бартараф этиши (негатор даъволар);
- мулк ҳуқуқини бузишга қаратилган ғайриқонуний битимлар (шартномалар)ни ҳақиқий эмас деб топиш тўғрисида қарорлар чиқариш йўли билан қўриқлаш.

Виндикацион даъвонинг мақсади бузилган мулк ҳуқуқини тиклашдан, ашёни бевосита мулк эгаси ихтиёрига қайтаришдан иборатдир. Виндикацион даъвонинг предмети мулкни ноқонуний мулкдордан қайтаришни талаб қилиш ҳуқуқи ҳисобланади.

Қадимги Рим давлатида мулк ҳуқуқини ҳимоя қилиш ўзининг келиб чиқиш манбаларига қараб, яъни одат ҳуқуқлари, цивил ва преторлар

хуқуқлари, уларнинг йўналиши ва турларига асосланиб ҳимоя қилиш усуллари ҳар хил бўлган. Мулк ҳуқуқини ҳимоя қилиш усуллари синфий даврда, доминат даврларида, Юстиниан қонунларига асосан ўзгариб, ҳар бир даврнинг қонун-қоидаларига мослаштирилиб борилган. Мулк ҳуқуқини ҳимоя қилишнинг энг асосий усули виндикацион даъво асосида ҳимоя қилиш бўлиб ҳисобланган. Рим ҳуқуқининг янада такомиллашиб бориши натижасида процессуал нормалар билан биргаликда моддий-ҳуқуқ нормалари ҳам ривожланиб, ўзгариб, охири моддий-ҳуқуқий нормалардан ташкил топган виндикацион даъвога айланган ва бу энг асосий даъво турларига киритилган.

Шунингдек, қуйидаги хорижий давлатларнинг виндикация юзасидан фуқаролик қонунчилигининг қоидалари Ўзбекистон Республикасининг виндикация қоидалари билан мазмунан бири хиллиги қайд этилган, жумладан, Россия Федерацияси Фуқаролик кодексининг 301-моддаси, Қозоғистон Республикаси Фуқаролик кодексининг 260-моддаси, Белоруссия Республикаси Фуқаролик кодексининг 282-моддаси, Украина Республикаси Фуқаролик кодексининг 387-моддаси, Тожикистон Республикаси Фуқаролик кодексининг 322-моддаси, Қирғизистон Республикаси Фуқаролик кодексининг 289-моддаси биринчи қисмига кўра, мулкдор ўз мол-мулкини бошқа шахснинг ноқонуний эгаллигидан талаб қилиб олишга ҳақлидир.

Виндикацион даъво мулкни инсофли эгалловчига нисбатан ҳам, инсофсиз эгалловчига нисбатан ҳам қилиниши мумкин.

Инсофсиз эгалловчи деб мулкнинг ўзига ғайриқонуний йўл билан ўтганлигини билган ёки билиши лозим бўлган эгалловчига айтилади. Инсофли эгалловчи деганда мулкнинг ўзига ғайриқонуний йўл билан ўтишини билмаган ва билиши мумкин бўлмаган эгалловчилар тушунилади.

Фуқаролик кодексининг 229-моддасига кўра, агар мол-мулк уни бошқа шахсга бериш ҳуқуқига эга бўлмаган шахсдан ҳақ тўлаб олинган бўлса, олувчи буни билмаган ва билиши мумкин бўлмаган (инсофли эгалловчи) бўлса, мол-мулк мулкдор томонидан ёки эгалик қилиш учун мулкдор берган шахс томонидан йўқотиб қўйилган ёхуд мулкдордан ёки у мол-мулкни берган шахсдан ўғирланган ё бўлмаса, уларнинг ихтиёридан ташқари бошқача йўл билан уларнинг эгалигидан чиқиб кетган бўлса, мулкдор бу мол-мулкни олган шахсдан талаб қилиб олишга ҳақли.

Шу билан бирга мол-мулкни талаб қилиб олишда қонунда истиснолар ҳам назарда тутилган бўлиб, агар мол-мулк суд қарорларини ижро этиш учун белгиланган тартибда сотилган бўлса, мол-мулкни юқорида кўрсатилган асослар бўйича талаб қилиб олишга йўл қўйилмайди.

Агар мол-мулк уни бошқа шахсга бериш ҳуқуқига эга бўлмаган шахсдан ҳақ тўламасдан олинган бўлса, мулкдор мол-мулкни барча ҳолларда ҳам талаб қилиб олишга ҳақли.

Пул инсофли эгалловчидан талаб қилиб олинishi мумкин эмас.

Қонун талабларига мувофиқ, ўзининг ғайриқонуний равишда бошқа шахсга ўтказилган мулкларини талаб қилиб олишда мулкдор бир вақтнинг ўзида қуйидагиларни ҳам талаб қилиб олишга ҳақлидир:

– ўз эгалигининг қонуний эмаслигини билган ёки билиши лозим бўлган шахсдан (инсофсиз эгалловчи) ушбу шахс мол-мулкка эгалик қилган бутун вақт давомида олган ёки олиши лозим бўлган барча даромадларни қайтариб беришни ёки тўлашни;

– инсофли эгалловчидан эса – у ўзининг эгалиги қонуний эмаслигини билган ёки билиши лозим бўлган пайтдан бошлаб ёхуд мулкдорнинг молмулкни талаб қилиб олиш ҳақидаги даъвоси бўйича талаб келган пайтдан

бошлаб олган ёки чиқариб олиши лозим бўлган ҳамма даромадларни.

Виндикацион даъво бошқа турдаги даъволардан ажратиб турадиган куйидаги асосий белгиларни санаб ўтиш мумкин: низо бўйича тарафлар, даъво асоси ва даъво нарсаси, шунингдек, унинг мақсадидир. Ашёга нисбатан мулк ҳуқуқига эга бўлган, лекин ашёси қўлида бўлмаган шахс виндикацион даъво бўйича даъвогар бўлади. Мулкни қонун ва шартномага биноан эгаллаб (сақлаб) турган шахслар ҳам виндикацион даъво бўйича даъвогар бўладилар.

Мулкдор мулк ҳуқуқи асосида ўзига тегишли ашёга бўлган субъектив ҳуқуқи билан бу мулкни эгаллаш (қўлида сақлаш), ундан фойдаланиш, уни тасарруф этиш имкониятидан маҳрум бўлганида бу ҳуқуқларнинг ўзига қайтарилишини талаб қила олади. Виндикацион даъвонинг мақсади бузилган мулкый ҳуқуқни тиклашдан, ашёни бевосита мулк эгаси ихтиёрига қайтаришдан иборатдир.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодексига шарҳ. Биринчи қисм / Адлия вазирлиги. – Тошкент: Vektor-Press, 2010. – 816 б.
2. Ўзбекистон Республикаси “Хусусий мулкни ҳимоя қилиш ва мулкдорлар ҳуқуқларининг кафолатлари тўғрисида”ги Қонун. – URL: <https://lex.uz/uz/docs/2055680> (мурожаат санаси: 10.06.2023).
3. Кўчмас мулк ва мулк ҳуқуқи: амалий қўлланма / БМТ Тараққиёт дастури, АҚШ Халқаро Агентлиги (USAID), Ўзбекистон Республикаси олий суди. – Тошкент: Vaktria press, 2017. – 197 б.
4. Зокиров Б.И. Фуқаролик ҳуқуқи. – Тошкент: ТДЮИ нашриёти, 2009. – 611 б.

6. Гражданский кодекс Кыргызской Республики (О введении в действие настоящего Кодекса см. Закон КР от 8 мая 1996 года. № 16). – URL: <https://continent-online.com> (мурожаат санаси: 10.06.2023).

7. Гражданский кодекс Российской Федерации (30 ноября 1994 года. № 51-ФЗ). – URL: <https://www.consultant.ru> (мурожаат санаси: 10.06.2023).

8. Гражданский кодекс Украины от 16 января 2003 года. № 435-IV. – URL: <https://online.zakon.kz> (мурожаат санаси: 10.06.2023).

9. Гражданский кодекс Республики Таджикистан от 30 июня 1966 года. – URL: <http://ncz.tj/content> (мурожаат санаси: 10.06.2023).

10. Гражданский кодекс Республики Казахстан, принят Верховным Советом Республики Казахстан 27 декабря 1994 года. – URL: <https://online.zakon.kz> (мурожаат санаси: 10.06.2023).